

UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTAB O'QUVCHILARIDA AXBOROT XAVFSIZLIGI KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISH

Qo'ziyev Ravshanbek Baxtiyor o'g'li

Q.Niyoziy nomidagi TPMI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15094083>

Dunyoda globallashtirish kuchayishi va axborotlar ko'lamining kengayishi natijasida ta'lim muassasalarida axborot xavfsizligini ta'minlashda raqamli texnologiyalardan foydalanish hamda o'quvchilarning axborot madaniyatini shakllantirishning innovatsion texnologiyalari amaliyotga joriy qilinmoqda. Respublikamizda umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'quvchilarning axborot madaniyatini shakllantirish va amaliyotga keng tadbiiq etish chora tadbirlarini ishlab chiqishga alohida etibor qaratilmoqda. Bu borada Respublikamizda alohida etiborga loyiq bo'lgan «Bolalarni ularning sog'lig'iga zarar yetkazuvchi axborotdan himoya qilish to'g'ri sida»gi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining 2018 yil 22-oktyabrda 848-son qarori [1] qabul qilindi. Ushbu Qonunga muvofiq bolalarning axborot xavfsizligini ta'minlash, ularning sog'lig'iga zarar yetkazuvchi axborotdan himoya qilish uchun axborot mahsulotini yoshga oid tasniflashda yoshga oid tasniflash mezonlari va axborot mahsuloti ekspertizasini amalga oshirish tartibi belgilandi.

Maktabda informatika va axborot texnologiyalari fanini o'qitish ta'limning umumiy maqsadlariga xizmat qilishi, ya'ni o'quvchilarning ilmiy dunyoqarashi, mantiqiy tafakkur qila olish qobiliyati, aqliy rivojlanishi, o'z-o'zini anglash salohiyatini shakllantirishi va o'stirishi, ularda milliy va umuminsoniy qadriyatlarni tarkib toptirishi hamda ijtimoiy hayotlari va ta'lim tarbiya olishni keyingi bosqichlarida davom ettirishlari uchun zarur bo'lgan bilimlarni egallashi lozim.

Aynan shu sabab ta'lim mazmunini, fanlardan Davlat ta'lim standartlarni, o'quv dasturlarni takomillashtirish – informatika va axborot texnologiyalari faniga oid kompetensiyani takomillashtirishni taqozo etadi.

Kompetensiya – ko'zlangan natijalarga erishish uchun bilim, ko'nikma va malakalarni qo'llay olish qobiliyatini namoyish etishni bildiradi. Axborot xavfsizligi kompetensiyasi – insonlar uchun muhim kompetensiya hisoblanib, kompyuter, telekommunikatsiya vositalari va Internet imkoniyatlaridan foydalanganda axborot xavfsizligini inobatga olib turli muammo va masalalarni hal etishda namoyon bo'ladi. Axborot xavfsizligi kompetensiyasi – o'quvchilarning axborotli jamiyatda o'z o'rnini munosib egallash va muvaffaqiyatli mehnat faoliyati bilan shug'ullanishlari uchun axborotga nisbatan xavfni ham his qilish, har bir axborotga tanqidiy munosabatda bo'lish, uni shaxs kelajagi uchun foydali yoki zararli ekanligini mustaqil qaror qabul qilish haqidagi bilim, ko'nikma va malakaga ega bo'lish qobiliyati va layoqatidir.

O'quvchilarda axborot xavfsizligi kompetensiyasini rivojlantirishda informatika va axborot texnologiyalari fanida shakllantiriladigan fanga oid kompetensiyalarga didaktik jihatdan murojaat qilinsa, samarali natijaga erishiladi. Informatika faniga oid kompetensiyalar: Axborotlarni elektron vositalarda yig'ish kompetensiyasi – Axborot manbalarini bilish, axborotlarni saralash, axborotni tasvirlash, axborotni kodlash, axborotli model, axborotni qayta ishlash vositalari, ta'limiy axborot resurslar, Internet, Internetdan ma'lumotlarni olish usullari. Axborot bilan ishlashda odob-axloq normalari, multimedia texnologiyalari, hujjat yaratish,

elektron pochta orqali muloqot qila olish va viruslardan axborotni himoya eta olish layoqatini hosil qilish [4].

1. Elektron vositalarda axborotlarni qayta ishlash kompetensiyasi- matnli axborotni tahrirlash (formatlash, grafik elementlarni yasash, jadvallar hosil qilish, formulalar kiritish) grafik axborotni tahrirlash (grafik fayllarda matn kiritish va uni formatlash, grafik shakllarni o'zgartirish, ranglar bilan ishlash, animatsiya ssenariylarini yoza olish, fayllarni arxivlash (rar, zip arxivatorlarni ishlata olish) va h.k. layoqatini hosil qilish.

2. Axborotlarni elektron vositalar orqali uzatish kompetensiyasi -texnologiyalar orqali axborotlarni uzata olish, axborot xavfsizligini ta'minlay olish, elektron pochta bilan ishlay olish, faksda axborot uzata olish, video konferensiya orqali axborot uzata olish, huquqiy va ahloqiy me'yorlarni bilish, mualliflik huquqlarini bilish, erkin foydalaniladigan dasturlar, tijorat dasturlari, dasturlar litsenziyalarini farqlash va h.k. layoqatini hosil qilish.

3. Informatik bilimlarni amaliyotda qo'llash kompetensiyasi. Kompyuter tizimining tulari va komponentlari, kiritish va chiqarish qurilmalari, xotira qurilmalari, kompyuter tarmoqlari va ulardan foydalanish, AKTni turli sohalarga jalb qilish, kommunikatsiya, hujjatlar bilan ishlash, ma'lumotlarni boshqarish, ma'lumotlar tahlili, veb sayt yaratish bo'yicha olgan bilim va ko'nikmalarini kundalik amaliy hayotda qo'llay olish layoqatini hosil qilish. Darslikka ta'lim standartlarida belgilab berilgan bilim, ko'nikma, malaka va kompetensiyalar singdirilishi shart bo'lib, u muayyan yo'nalishdagi bilimlar berishdan tashqari, o'quvchilarda olamni, tabiat va jamiyatni idrok etishga oid tabiiy va ijtimoiy fanlarga oid tushunchalarni shakllantirishga xizmat qilishi kerak[3].

Bugunki kun kadrlari informatika va axborot texnologiyalari fani darslarining muhim jihati shundan iboratki, unda o'quvchilarni ko'proq atrof muhitda sodir bo'layotgan voqealarga nisbatan har qanday axborotni qabul qilishda mustaqil tanqidiy qaror qabul qilishga, darsni hayotiy-amaliy jihatini kuchaytirishga asosiy e'tibor qaratiladi. Agar, o'quvchi qabul qilayotgan axborot xavfi haqida chuqur nazariy bilim va amaliy ko'nikmani egallamagan bo'lsa, u o'zining bilimni amaliyotda qo'llay olmaydi. Shuningdek, o'quvchi har bir axborotga nisbatan mustaqil tanqidiy bilim olish ko'nikmasini egallamagan bo'lsa, u o'z bilimini chuqurlashtirish, rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'lmaydi. Shu tufayli qo'yidagi yangi turdagi darslarni informatikani o'qitish jarayoniga kirib kelishi samarali natija berishi tabiiydir.

Mazkur darsning texnologik xaritasi orqali asosida o'quvchilarning axborot xavfi bo'yicha bilim, ko'nikma va malakalarini hisobga olish, nazorat qilish va baholash hamda axborotga nisbatan tanqidiy firklash qobiliyatlarini rivojlantirish mumkin. Demakki, bunda fan o'qituvchisidan o'sib kelayotgan yosh avlodning darsda har bir axborotli bilimni ko'nikma va malakaga aylantirishni talab etadi. Buyuk kelajagimiz asoschilarini nafaqat axborot xavfi haqidagi bilim va malakalarini, balki umumiy o'sishi va baholanishi ham hisobga olinishi lozim (1-jadval).

Ilmiy tadqiqotimizda asosan informatika va axborot texnologiyalari fanini o'quvchilarda axborot xavfsizligi kompetensiyasini inobatga olgan holda o'qitishning ta'lim-tarbiya jarayonining kvalimetrik diagnostika reproduktiv va nostandart testlar asosida nazorat va baholash ishlari olib borildi.

Demak o'quvchilarning informatika va axborot texnologiyalari darslarida axborot xavfsizligi kompetensiyasini shakllantirish va rivojlantirishda reproduktiv va nostandart testlar, turli innovatsiyaon metodlar asosida nazorat va baholash ishlari olib borildi. Pedagogik nazoratning kvalimetrik tahlilini o'tkazish orqali o'quvchining nafaqat bilimi, balki ko'nikma va malakasi to'liq baholanadi hamda qiyosiy tahlil qilish imkonini beradi.

ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining 2018 yil 22-oktyabrdagi "Bolalarni ularning sog'lig'iga zarar yetkazuvchi axborotdan himoya qilish to'g'ri sida"gi 848-sonli qarori. <https://lex.uz>.
2. Fayzullayev J.J. O'quvchilarning axborot xavsizligini ta'minlashning didaktik jihatlari (informatika darslari misolida)//Агентство по интеллектуальной собственности Республики. Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ.Guvohnoma № DGU 000-001-304 03.12.2023
3. Victoria Wright., Denise Taylor. Informatika va axborot texnologiyalari. 9-sinf darsligi.Toshkent-2023.
4. Fayzullayev J.J. O'quvchilarning axborot xavsizligini ta'minlashning tashkiliy –pedagogik konseptual modeli// Pedagogika. 2024. –№2. –B.279-282.